

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

M. Qori' Qudratullah, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the mapping of research topics around the Murabahah contract in the Islamic Financial Industry using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications regarding the Murabahah contract; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization regarding the Murabahah contract based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the Murabahah contract using a literature review study. The results of the study show that: (1) based on the mapping of the distribution of journal publications, there are 1754 journal publications regarding the Murabahah contract; (2) based on VOSviewer's bibliometric study mapping, the network visualization results around the Murabahah contract are divided into 9 clusters and 102 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 8 main topics surrounding the Murabahah contract. The difference between this research and previous research is that this study explains and maps all research topics around the Murabahah contract so that future researchers can find the research gaps around the Murabahah contract. The implication and contribution of this research are that there is a mapping of research topics around the Murabahah contract, which are often or rarely researched by researchers to be a reference for future researchers.

Keywords: *Murabahah, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Sharia Financial Industry*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan topik penelitian seputar akad Murabahah pada Industri Keuangan Syariah dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik VOSviewer dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Murabahah; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik VOSviewer seputar akad Murabahah berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad Murabahah menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 1754 publikasi jurnal seputar akad Murabahah; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar akad Murabahah terbagi menjadi 9 kluster dan 102 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 8 topik utama seputar akad Murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad Murabahah, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad Murabahah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Murabahah yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Murabahah, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Industri Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Perjanjian antara dua belah pihak atau yang disebut dengan akad memiliki makna penting dalam aspek kehidupan manusia dan merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas sehari-hari. Akad itu juga berupa rangkaian dalam transaksi terhadap ekonomi syariah, dengan menggunakan akad ini kegiatan berupa bisnis dan usaha mampu berjalan dengan lancar. Akad Murabahah yaitu akad yang digunakan transaksi jual beli barang dengan menjelaskan harga yang diperoleh serta laba yang telah disepakati pembeli dan penjual barang tersebut. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sejumlah yang diperoleh dan ditambah juga keuntungan yang sudah dijanjikan dan penjual harus menjelaskan tentang biaya yang diperoleh atas barang yang telah dibeli. Ringkasan tersebut merupakan transaksi dari akad murabahah, akad ini tidak harus berbentuk pembayaran mencicil melainkan dapat juga berbentuk tunai sesudah menerima barang tersebut.

Akad Murabahah merupakan produk pembiayaan yang unggulan oleh perbankan syariah. Murabahah sering disebut sebagai akad jual beli, dimana penjual dan pembeli membuat kesepakatan, sehingga lembaga keuangan syariah mencatatkan atas kesepakatan akad tersebut. Implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah digolongkan sebagai pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi seorang nasabah, seperti pembelian kendaraan motor, kredit pemilikan rumah. Sedangkan pembiayaan produktif berkaitan dengan investasi dan modal usaha.

Penelitian ilmiah seputar akad Murabahah sangat banyak yang mengkaji dari periode waktu ke waktu berdasarkan pencarian dari situs kajian ilmiah Garuda (Garda Rujukan Digital) pada periode 2022 ditemukan 1490 penelitian mengkaji tentang akad murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa akad Murabahah banyak diminati masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Murabahah pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad Murabahah, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad Murabahah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Murabahah yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Akad *Bai' Al-Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menetapkan nilai produk kepada pembeli, pembeli melakukan pembayaran dengan harga yang sudah ditetapkan. Akad murabahah ini menimbang bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa terkait murabahah, baik untuk perbankan, perusahaan, pembiayaan, jasa keuangan mampu aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli murabahah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk (DSN-MUI, 2017).

Bibliometrik merupakan suatu metode matematik untuk mengetahui publikasi seputar studi ilmiah pada perpustakaan. Bibliometrik merupakan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui pola pengarang, jumlah kolaborasi, tingkat produksi, suatu artikel (Dubyna et al., 2022). *VOSViewer* ini merupakan program dari komputer yang dapat dikembangkan untuk menyusun dan melihat peta bibliometrik. Menawarkan fungsi

text-mining agar dapat digunakan untuk menyusun dan memvisualisasikan sebuah jaringan atau hubungan (*cor-relation*) dalam sebuah pengutipan berbentuk artikel maupun penerbitan. Peta publikasi ditampilkan dengan fungsi dan berbagai cara, seperti *scrolling*, pemetaan sistem *zoom* dan *searching* sehingga dapat memetakan sebuah artikel maupun publikasi lebih detail (van Eck NJ, 2022).

Literatur review adalah literasi ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui suatu topik. *Literatur review* menggambarkan peningkatan suatu topik tertentu. *Literatur review* seorang penelitian dapat melakukan pengembangan dan identifikasi terkait teori dengan akurat pada hasil penelitian. Sama seperti kita melakukan pengumpulan data atau informasi, melakukan evaluasi hasil penelitian, teori dan data, serta menganalisis hasil publikasi seperti buku dan artikel bisa disebut juga dengan pernyataan yang telah disusun oleh penelitian sebelumnya (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah akad Murabahah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Murabahah pada Industri Keuangan Syariah.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Murabahah*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Hawalah menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar akad Hawalah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad Hawalah menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Murabahah pada Industri Keuangan Syariah

Terdapat 1754 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing* selama periode 2003 hingga tahun 2022. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Akad Murabahah berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2004	1	2012	29	2018	152

- Kluster 3 terdiri dari 16 topik, yaitu: *analisis, penerapan psak, bank syariah, psak, bmt, dsn mui iv, kpr, bank syariah, pembiayaan murabahah, penerapan, studi kasus pada bpr, syariah, murabahah.*
- Kluster 4 terdiri dari 15 topik, yaitu: *analisis pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, car, deposit ratio, equity, fdr, financing, indonesia periode, kspp, pengaruh capital adequacy ratio, return, sertifikat wadiah bank indonesia, pembiayaan murabahah.*
- Kluster 5 terdiri dari 12 topik, yaitu: *asset, customer, effect, influence, murabaha, murabahah financing, non performing financing, profitability, roa, sharia bank, sharia commercial bank, syariah bank.*
- Kluster 6 terdiri dari 11 topik, yaitu: *analisis faktor-faktor, bank pembiayaan rakyat syariah, bank umum syariah, bpr, ijarah, indonesia tahun, istishna, npf, pengaruh pembiayaan murabahah, studi kasus, variabel moderasi.*
- Kluster 7 terdiri dari 6 topik, yaitu: *case study, implementation, murabaha contract, murabahah agreement, psak, sharia banking.*
- Kluster 8 terdiri dari 4 topik, yaitu: *bank rakyat indonesia syariah, pt, persero, tbk.*
- Kluster 9 terdiri dari 2 topik, yaitu: *murabahah, penerapan psak.*

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Murabahah menggunakan Studi Bibliometrik VOSviewer

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar penerapan akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah, dibagi menjadi 2 (dua) bagian (Budianto, 2023), yaitu:

Pertama, terdapat 7 topik penelitian yang berkaitan dengan penerapan akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah secara umum, yaitu: (1) Penerapannya di Bank Umum Syariah; (2) Penerapannya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); (3) Penerapannya di Koperasi Syariah; (4) Penerapannya di masyarakat; (5) Penerapannya di Lembaga Non-Bank; (6) Penerapannya pada investasi logam mulia; dan (7) Penerapannya pada *platform peer to peer lending*.

Kedua, terdapat 16 topik penelitian yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapannya di Bank Umum Syariah; (2) Penerapannya di Lembaga Kemasyarakatan/Masjid; (3) Penerapannya di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT); (4) Penerapannya pada pembiayaan take over; (5) Penerapannya pada pembiayaan pendidikan; (6) Penerapannya pada pembiayaan pemilikan rumah/KPR; (7) Penerapannya pada pembiayaan kendaraan bermotor; (8) Penerapannya pada modal usaha; (9) Penerapannya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); (10) Penerapannya pada produk konsumtif lainnya; (11) Penerapannya pada produk produktif lainnya; (12) Penerapannya pada sektor riil/pertanian; (13) Penerapannya pada pensiunan; (14) Penerapannya pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP); (15) Penerapannya pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SPP PNPM-MP); dan (16) Penerapannya pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pengaruh Akad Murabahah menggunakan Studi Literature Review

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar pengaruh akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah, dibagi menjadi 2 (dua) bagian (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohimah et al., 2023), yaitu:

Pertama, terdapat 2 topik penelitian yang berkaitan dengan pengaruh akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah secara umum, yaitu: (1) Pengaruhnya terhadap imbal hasil; dan (2) Pengaruhnya terhadap total aset.

Kedua, terdapat 28 topik penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Pengaruhnya terhadap profitabilitas; (2) Pengaruhnya terhadap Return On Equity (ROE); (3) Pengaruhnya terhadap Return On Asset (ROA); (4) Pengaruhnya terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR); (5) Pengaruhnya terhadap Non Performing Financing (NPF); (6) Pengaruhnya terhadap UMKM; (7) Pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan; (8) Pengaruhnya terhadap keagenan; (9) Pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan usaha; (10) Pengaruhnya terhadap laba bersih; (11) Pengaruhnya terhadap kesejahteraan nasabah; (12) Pengaruhnya terhadap likuiditas; (13) Pengaruhnya terhadap volume pembiayaan Mudharabah; (14) Pengaruhnya terhadap kemampuan; (15) Pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU); (16) Pengaruhnya terhadap nilai perusahaan; (17) Pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan; (18) Pengaruhnya terhadap kinerja keuangan; (19) Pengaruhnya terhadap pendapatan usaha; (20) Pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan perusahaan; (21) Pengaruhnya terhadap pemberian keuntungan; (22) Pengaruhnya terhadap pendapatan penyaluran dana; (23) Pengaruhnya terhadap produksi usaha tani; (24) Pengaruhnya terhadap pengembangan usaha; (25) Pengaruhnya terhadap rentenir; (26) Pengaruhnya terhadap omset penjualan; dan (27) Pengaruhnya terhadap keuntungan nasabah UKM; dan (28) Pengaruhnya terhadap margin Murabahah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Kajian Yuridis seputar Akad Murabahah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar perspektif hukum Islam, hukum positif dan perundang-undangan seputar akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah, dibagi menjadi 2 (dua) bagian (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmandika et al., 2023), yaitu:

Pertama, terdapat 20 topik penelitian yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam, hukum positif dan perundang-undangan seputar akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) SOP akad Murabahah menurut Alquran dan Hadis; (2) Ajaran Etika Islam dalam Pemasaran Produk Akad Murabahah; (3) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013; (4) Penerapannya menurut fatwa DSN-MUI; (5) Penerapannya menurut hukum Islam; (6) Penerapan fatwa DSN-MUI dalam produk cicil emas; (7) Penyelesaian Sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI; (8) Corak mazhab fatwa DSN-MUI dalam akad Murabahah; (9) Titik kritis Murabahah dalam fatwa DSN-MUI; (10) Prinsip syariah dalam akad transaksi Murabahah; (11) Hak opsi dalam jual beli Murabahah menurut fatwa DSN-MUI; (12) Evaluasi praktik Murabahah menurut hukum fiqih; (13) Keabsahan akta akad Murabahah berdasarkan kepatuhan syariah; (14) Akad Murabahah menurut Abdullah Saeed; (15) Murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab; (16) Murabahah antara keabsahan dan keraguan hukum; (17) Penerapan prinsip Murabahah dalam perjanjian Islam; (18) Penerapan denda Murabahah menurut fatwa DSN-MUI; (19) Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kredit kepemilikan rumah; dan (20) Problematika fatwa ulama dalam akad Murabahah.

Kedua, terdapat 25 topik penelitian yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam, hukum positif dan perundang-undangan seputar pembiayaan Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Akuntansi akad Murabahah menurut PSAK Syariah No. 50, 55, 59, 60, 102, 105, 111; (2) Penerapannya menurut fatwa DSN-MUI; (3) Penerapannya menurut KHES; (4) Penerapannya menurut UU PPN; (5) Penerapannya menurut fiqih/hukum syariah; (6) Penerapannya menurut Hukum Positif; (7) Peraturan Bank Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah; (8) Kepastian hukum kepemilikan objek perjanjian dalam akta pembiayaan Murabahah; (9) Penyelesaian sengketa pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama; (10) Penyelesaian sengketa Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa DSN-MUI;

(11) Penyelesaian sengketa Pembiayaan Murabahah menurut Hukum Ekonomi Syariah; (12) Penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Agama; (13) Kinerja pembiayaan Murabahah pasca berlakunya undang-undang penghapusan pajak berganda; (14) Penyelesaian tindakan Side Streaming dalam Perspektif Fikih Muamalah; (15) Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah; (16) Hukum margin/harga murabahah menurut perspektif hukum islam; (17) Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa Pembiayaan Murabahah; (18) Kedudukan hukum akad Asuransi dalam akad pembiayaan Murabahah; (19) Pembiayaan Murabahah dalam Kitab Hadis Kutub Al-Tis'ah; (20) Hukum Murabahah dan Wakalah dalam satu transaksi menurut fatwa DSN-MUI; (21) Pengakuan keuntungan Murabahah berbasis anuitas menurut perspektif maqashid syariah; (22) Denda penjadwalan ulang pembiayaan Murabahah menurut hukum islam; (23) Tinjauan fiqh ekonomi terhadap pembiayaan modal kerja; (24) Sinkronisasi regulasi pembiayaan Murabahah; dan (25) Sinkronisasi pengaturan status kepemilikan barang pada pembiayaan Murabahah dalam hukum perbankan syariah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Upaya Pengembangan Akad Murabahah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar upaya pengembangan akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah, dibagi menjadi 2 (dua) bagian (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

Pertama, terdapat 7 topik penelitian yang berkaitan dengan upaya pengembangan akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah secara umum, yaitu: (1) Akad Murakkabah; (2) Murabahah *direct*; (3) Standarisasi akad Murabahah sebagai *Financial Intermediary*; (4) Multi akad antara Murabahah dan Rahn; (5) Penerapannya pada investasi syariah untuk menjaga stabilitas usaha; (6) Penerapan akad Murabahah pada akad Muzara'ah; dan (7) Penerapan UTAUT terhadap inovasi cicilan buku berakad Murabahah.

Kedua, terdapat 19 topik penelitian yang berkaitan dengan upaya pengembangan pembiayaan Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah; (2) Kontrak baku/*Standard Contract*; (3) Aplikasi 5C (*Character, Capacity, Capital, Conditional, Collateral*); (4) Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech; (5) Solusi penekanan tingkat *Non Performing Financing* (NPF); (6) Rekayasa pengembangan dan peningkatan kualitas produk pembiayaan Murabahah; (7) Penerapan bayar pascapanen pada pengembalian pembiayaan Murabahah; (8) Penerapan Musyarakah *Mutanaqisah* sebagai alternatif pembiayaan Murabahah; (9) Metode basis data *fuzzy* tahini dengan pembobotan *entropy* dalam pengambilan keputusan kelayakan pembiayaan Murabahah; (10) Restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermasalah; (11) Strategi pemasaran akad Murabahah (*personal selling*); (12) Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pembiayaan Murabahah; (13) Pendampingan program aplikasi pembiayaan Murabahah bagi pelajar; (14) Optimalisasi pembiayaan Murabahah pada lembaga keuangan syariah; (15) Upaya preventif dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik; (16) Upaya dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli; (17) Pembaharuan pembiayaan Murabahah; (18) Reformulasi harga pada pembiayaan Murabahah; dan (19) Sistem informasi pelayanan pembiayaan Murabahah berbasis website.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:

Pertama, terdapat 36 faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah, yaitu: (1) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); (2) BI Rate; (3) BI 7 Day (Reverse) repo rate; (4) Capital Adequacy Ratio (CAR); (5) Credit Scoring; (6) Currency Exchange/kurs; (7) Current Ratio; (8) Dana Pihak Ketiga (DPK); (9) Debt to Equity Ratio (DER); (10) Financing to Deposit Ratio (FDR); (11) Harga emas; (12) Inflasi; (13) Jumlah uang beredar (M1); (14) Kausalitas Faktor Internal; (15) Margin keuntungan; (16) Modal; (17) Net Operating Margin (NOM); (18) Non Performing Financing (NPF); (19) Produk Domestik Bruto (PDB); (20) Quick Ratio; (21) Return On Assets (ROA); (22) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); (23) Tingkat suku bunga Bank Konvensional; (24) Tingkat suku bunga Bank Indonesia; (25) Kas; (26) Jumlah tabungan wadiah; (27) Dana investasi tidak terikat; (28) Rasio kecukupan modal; (29) Modal sendiri; (30) Tabungan wadiah; (31) Deposito Mudharabah; (32) Rasio Keuangan; (33) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI); (34) Makro ekonomi; (35) Financing to Asset Ratio; dan (36) Rate of Return to Financing Ratio.

Kedua, terdapat 32 faktor yang mempengaruhi keputusan/kepuasan nasabah memilih pembiayaan Murabahah, yaitu: (1) Angsuran setiap bulan tetap; (2) Fleksibel bisa dipakai untuk apa saja; (3) Sistemnya mudah; (4) Sales marketing langsung ke nasabah; (5) Kualitas pelayanan; (6) Fasilitas; (7) Lokasi; (8) Kualitas Produk; (9) Promosi; (10) Kebutuhan; (11) Referensi; (12) Prosedur mudah; (13) Keyakinan; (14) Dukungan keluarga dan kerabat; (15) Adanya margin dan hadiah; (16) Kebudayaan; (17) Sosial; (18) Personal; (19) Psikologis; (20) Persepsi; (21) Minat individu; (22) Jaminan; (23) Pengetahuan; (24) Harga; (25) Karakteristik; (26) Margin; (27) Pendapatan; (28) Religiusitas; (29) Tidak dirugikan; (30) Kepercayaan; (31) Risiko; dan (32) Pemasaran syariah.

Ketiga, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan Murabahah, yaitu: (1) Tingkat margin keuntungan; (2) Produk Domestik Bruto (PDB); dan (3) Inflasi.

Keempat, terdapat 20 faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan Murabahah, yaitu: (1) Tingkat keuntungan usaha; (2) Laporan keuangan; (3) Pemakaian pembiayaan; (4) Kepemilikan jaminan; (5) Tidak memiliki pinjaman lain; (6) Tanggungan hidup; (7) Hubungan personal; (8) Modal; (9) Resiko kegagalan; (10) Kemampuan pelunasan; (11) Kendala usaha; (12) Kondisi ekonomi; (13) Jarak; (14) Kondisi produk; (15) Tempat/Lokasi usaha; (16) Jenis kelamin; (17) Tingkat pendidikan; (18) Lama usaha; (19) Jumlah angsuran; dan (20) Karakter.

Kelima, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi peningkatan penyaluran dana melalui pembiayaan Murabahah, yaitu: (1) Biaya Promosi; dan (2) Tingkat margin.

Keenam, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan Murabahah, yaitu: (1) Financing to Deposit Ratio (FDR); (2) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); dan (3) Tata kelola.

Ketujuh, terdapat 10 faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah, yaitu: (1) Nilai pinjaman; (2) Pengalaman Usaha; (3) Omzet Usaha; (4) Tingkat Pendidikan; (5) Usia; (6) Tanggungan Keluarga; (7) Nilai jaminan; (8) Faktor ekonomi; (9) Modal sosial; dan (10) Religiusitas.

Kedelapan, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan Murabahah, yaitu: (1) Faktor internal mencakup intelegensi, minat, bakat, motivasi dan usia; (2) Faktor eksternal mencakup lingkungan, pendidikan, pengalaman dan pelatihan.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah menggunakan Studi Literature Review

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi margin pembiayaan Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

Pertama, terdapat 9 faktor yang mempengaruhi margin akad pembiayaan Murabahah, yaitu: (1) *Cost of Loanable Fund*; (2) *Overhead Cost*; (3) Risiko; (4) Bagi Hasil; (5) Dana Pihak Ketiga/DPK; (6) Target profit/keuntungan; (7) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO; (8) *Non Performing Financing*; dan (9) *Cash Ratio*.

Kedua, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pendapatan margin akad Murabahah, yaitu: (1) *Cash Ratio*; (2) Pembiayaan Murabahah; (3) Rasio Keuangan rentabilitas; dan (4) Suku bunga BI.

Ketiga, terdapat 26 faktor dalam mempengaruhi penetapan margin akad Murabahah, yaitu: (1) Pembiayaan Murabahah; (2) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); (3) Biaya Operasional; (4) Profit Target (Tingkat keuntungan yang diinginkan); (5) *Cost of Fund*; (6) Risiko Kredit; (7) Tingkat rata-rata marjin pasar; (8) Komposisi pendanaan; (9) Jenis nasabah; (10) Kondisi perekonomian; (11) Biaya *Overhead*; (12) Volume Pembiayaan; (13) Bagi hasil; (14) Proses pembiayaan; (15) Jumlah nominal/plafon; (16) Jangka waktu; (17) Persentase margin; (18) Metode rincian angsuran; (19) Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK); (20) *BI Rate*; (21) *Financing to Deposit Ratio (FDR)*; (22) Inflasi; (23) Tingkat suku bunga kredit; (24) Dewan Pengawas Syariah; (25) Deposito bank konvensional; dan (26) Nilai keadilan.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Jaminan/Agunan Akad Murabahah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, terdapat 9 subjek penelitian seputar jaminan/agunan akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Tanggung jawab mitra terhadap musnahnya benda jaminan fidusia; (2) Pembebanan jaminan hak tanggungan; (3) Pelelangan objek jaminan Murabahah; (4) Penerapan jaminan fidusia atas pembiayaan Murabahah; (5) Ketentuan premi asuransi sebagai jaminan terhadap pembiayaan Murabahah; (6) Kuasa menjual jaminan pembiayaan akad Murabahah bil Wakalah di Pengadilan Agama; (7) Jaminan Fidusia sebagai langkah perlindungan hukum bagi kreditur menurut putusan mahkamah agung; (8) Eksekusi objek jaminan fidusia; dan (9) Strategi penyelesaian eksekusi terhadap benda jaminan dalam pembiayaan Murabahah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Murabahah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar isu-isu yang berkaitan dengan akad Murabahah pada Inklusi Keuangan Syariah dibagi menjadi 2 (dua) bagian (Dewi et al., 2023) (Budianto, 2023), yaitu:

Pertama, terdapat 35 isu-isu yang berkaitan dengan akad Murabahah, yaitu: (1) Perubahan Akad Murabahah disebabkan adanya Akad Wakalah di dalamnya; (2) Tantangan penerapan Akad Murabahah; (3) Permasalahan penerapan Akad Murabahah; (4) Perbedaan transaksi antara penerapan akad Murabahah dahulu dan masa kini; (5) Perbedaan transaksi akad Murabahah antara teori dan prakteknya; (6) Alasan perempuan memilih akad Murabahah; (7) Alasan Non-Muslim memilih akad Murabahah; (8) Pajak Pertambahan Nilai atas Akad Murabahah; (9) Perbedaan penggunaan metode pengakuan pendapatan margin murabahah terhadap kualitas laba; (10) Peran perempuan selaku pengambil kebijakan pembiayaan dan nasabah; (11) Syariah Compliance praktik murabahah; (12) Pemaknaan Murabahah menurut Hermeneutik Intensionalisme; (13) Penerapan negoisasi tingkat keuntungan terhadap akad Murabahah; (14) Penagihan Murabahah sesuai Standar Operasional Prosedur

(SOP); (15) Konsep keadilan bagi nasabah dalam akad Murabahah; (16) Konsep force majeure dalam akad Murabahah; (17) Konsep kesejahteraan bagi nasabah dalam akad Murabahah; (18) Kompetensi account officer dan informasi asimetri terhadap kinerja Murabahah; (19) Klausul overmacht dalam akad Murabahah; (20) Keragaman pemaknaan Murabahah; (21) Penerapan asas itikad baik dalam akad Murabahah; (22) Peran notaris dalam akad Murabahah; (23) Hak khiyar pada akad Murabahah; (24) Kritik terhadap penerapan akad Murabahah; (25) Konsep Murabahah dalam diktum filsafat ekonomi islam; (26) Metode anuitas dan proporsional dalam akad Murabahah; (27) Perubahan pembiayaan akad Murabahah pasca konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah; (28) Karakteristik norma akad Murabahah; (29) Penerapan audit based risk pada piutang Murabahah; (30) Penyelesaian sengketa dengan pendekatan non litigasi; (31) Keterpaksaan dalam sengketa perjanjian Murabahah; (32) Pengaruhnya terhadap akad lainnya (Musyarakah *Mutanaqisah*, Ijarah *Muntahiyah Bittamlik*); (33) *Time Value of Money* pada akad Murabahah; (34) Perlindungan hukum pihak yang berakad; dan (35) Perjanjian Murabahah antar teori dan praktik.

Kedua, terdapat 69 isu-isu yang berkaitan dengan pembiayaan akad Murabahah, yaitu: (1) Pengaruh tingkat risiko pembiayaan Murabahah terhadap tingkat profitabilitas; (2) Pengaruh tingkat margin Murabahah terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR); (3) Pengaruh tingkat margin Murabahah terhadap *Non Performing Financing* (NPF); (4) Pengaruh tingkat margin Murabahah terhadap peningkatan modal; (5) Pengaruh pendapatan margin pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas; (6) Pengaruh pendapatan margin pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih; (7) Pengaruh pendapatan margin pembiayaan Murabahah terhadap bagi hasil tabungan; (8) Pengaruh pendapatan margin pembiayaan Murabahah terhadap bonus wadiah; (9) Ganti rugi bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan Murabahah; (10) Pengaruh margin terhadap tingkat pertumbuhan pembiayaan kongsi KPR syariah; (11) Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah; (12) Penyelesaian sengketa pengikatan agunan pada pembiayaan Murabahah; (13) Perbandingannya dengan akad Musyarakah dalam pembiayaan KPR; (14) Perbandingannya dengan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dalam pembiayaan KPR; (15) Manajemen risiko pembiayaan Murabahah; (16) Hubungan dinamis antara risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, profitabilitas; (17) Perhitungan margin Pembiayaan Murabahah; (18) Kinerja pengelolaan Pembiayaan Murabahah; (19) Perbedaan pembiayaan Murabahah Antar Bank; (20) Perbedaan KPR Konvensional Antar Bank; (21) Aspek agunan; (22) Penyalahgunaan akad Wakalah; (23) Pengendalian Internal pembiayaan Murabahah; (24) Perhitungan penetapan margin pembiayaan Murabahah; (25) Perhitungan penetapan harga jual pembiayaan Murabahah; (26) Perhitungan pendapatan Murabahah; (27) Penerapan ta'zir pada pembiayaan Murabahah; (28) Penerapan denda keterlambatan/ta'zir pembayaran angsuran; (29) Percepatan pelunasan pada Akad Murabahah; (30) Uang muka dalam pembiayaan kepemilikan rumah; (31) Sistem pengelolaan keuangan pembiayaan syariah; (32) Hak-hak mitra dalam pembiayaan Murabahah; (33) Penerapan syariah compliance produk Murabahah; (34) Asas kesetaraan dalam pembiayaan Murabahah; (35) Asas hukum pacta sunt servanda dalam akad Murabahah; (36) Kendala proses pembiayaan Murabahah; (37) Kendala dalam penerapan pembiayaan Murabahah; (38) Keabsahan klausula pengalihan risiko pada nasabah dalam perjanjian pembiayaan Murabahah; (39) Kuasa membeli dalam pembiayaan Murabahah; (40) Penerapan konsep Maslahah pada pembiayaan Murabahah; (41) Implikasi penetapan margin keuntungan pada pembiayaan Murabahah; (42) Implikasi perubahan kebijakan pola pelunasan pembiayaan Murabahah; (43) Indikasi *moral hazard* pada pembiayaan Murabahah; (44) Risiko reputasi pada margin Murabahah; (45) Pembiayaan Murabahah dan *Musawamah*; (46) Potongan angsuran pembiayaan Murabahah; (47) Pengawasan pembiayaan Murabahah guna meminimalisir pembiayaan bermasalah; (48) Pembiayaan Murabahah

lil Amir Bis Syira; (49) Pengukuran laba perusahaan melalui margin Murabahah; (50) Penyelesaian kredit macet pada pembiayaan Murabahah; (51) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah; (52) Dampak pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah; (53) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Murabahah; (54) Pengaruh potongan margin/*Muqashsha Al-Ribhi* dalam piutang Murabahah; (55) Pengaruh frekuensi pencairan pembiayaan Murabahah terhadap jumlah nasabah baru; (56) Pengakuan utang-piutang dalam perjanjian pembiayaan Murabahah; (57) Penjadwalan ulang (*rescheduling*) tagihan Murabahah; (58) Pengelolaan pembiayaan Murabahah; (59) Pengelolaan dana tabarru' asuransi syariah dalam pembiayaan Murabahah; (60) Pengaruh perbandingan komposisi pembiayaan bagi hasil, Murabahah dan Ijarah terhadap kinerja perusahaan keuangan; (61) Urgensi penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan Murabahah; (62) Asas Ridha terhadap akad pembiayaan Murabahah; (63) Prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan Murabahah; (64) Problematika status kepemilikan objek akad pembiayaan Murabahah; (65) Problematika hukum penjualan kembali asset yang belum lunas pembayarannya; (66) Persepsi nasabah terhadap praktik pembiayaan Murabahah; (67) Perlindungan pembeli terhadap klausula baku; (68) Perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan Murabahah; dan (69) Perkembangan UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Murabahah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Murabahah pada Industri Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 1754 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar akad Murabahah pada Industri Keuangan Syariah terbagi menjadi 9 kluster dan 102 item topik. Kluster 1 terdiri dari 19 topik, kluster 2 terdiri dari 17 topik, kluster 3 terdiri dari 16 topik, kluster 4 terdiri dari 15 topik, kluster 5 terdiri dari 12 topik, kluster 6 terdiri dari 11 topik, kluster 7 terdiri dari 6 topik, kluster 8 terdiri dari 4 topik, dan kluster 9 terdiri dari 2 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi *literature review*, terdapat 8 topik yang berkaitan dengan akad Murabahah pada Industri Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan Akad Murabahah; (2) Pengaruh Akad Murabahah; (3) Kajian Yuridis Akad Murabahah; (4) Upaya Pengembangan Akad Murabahah; (5) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah; (6) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah; (7) Jaminan/Agunan Akad Murabahah; dan (8) Isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023c). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023a). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya

- Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023b). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023c). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023d). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- DSN-MUI. (2017). Akad Jual Beli Murabahah. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 19, 4.
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER* Januari-Juni, 30–40. <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeristeit Leiden*. Leiden: Univeristeit Leiden.